

Dr. Israel Barrutia Barreto
Editor Académico
ibarrutia@innovascientific.com

Doctor en Administración Estratégica por Centrum, Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor en Educación por la Universidad Benito Juárez de México. Docente de la Universidad Científica del Sur, Perú.

CONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO SOCIAL EN EL PERÚ

Hoy en día, a través de las investigaciones se intenta dar con una propuesta convincente que pueda ser desarrollada y conducida a un espacio académico para ser leída, comprendida y debatida. Esta labor no es nada sencilla, ya que requiere una investigación consciente, alturada y comprometida con el objeto de estudio. No obstante, los resultados que se obtendrán de estos a largo plazo serán gratificantes. Este tipo de contribuciones cualitativas serán las que sirvan de referentes a futuros académicos, y el aporte que se conseguirá será instintivo. En el caso del Perú, ya no será necesario proceder de alguna institución de renombre o haberse formado en una institución de recursos exorbitantes, porque en la actualidad, el acceso al conocimiento y su difusión no tiene restricciones.

En ese sentido, esta nueva edición de *Social Innova Sciences* pretende rescatar

algunas nociones neurálgicas que han sido extrapoladas a referentes interdisciplinarios. El objetivo ha sido establecer vínculos representativos entre las ciencias sociales y las ciencias humanas. Sin embargo, en la mayoría de estudios que se muestran a continuación, aún quedan estragos de lo que se ha vivido durante la pandemia de la COVID-19, sin que sea este el tema principal de las investigaciones.

Así, y tras exponer este preludeo, procedo a hacer un breve comentario de los siete trabajos que conforman esta nueva publicación de la revista *Social Innova Sciences*.

El primer artículo, “Aplicación de dos teorías de la semántica cognitiva en estudios lingüísticos: una revisión”, es relevante por el minucioso enfoque bibliográfico y analítico que ha realizado el autor, así como por su

respectiva aplicación teórica a través de cuadros y balances. Es necesario, además, destacar su importante contribución a uno de los conceptos que se emplea mucho en las humanidades, que es el de la metáfora.

“Poder, dinero y placeres. El maquiavelismo en la política latinoamericana y el Perú” es el título de nuestro segundo artículo. Este trabajo es fundamental porque el autor ofrece un panorama informativo y periodístico de tres periodos de Gobierno del país. Estos comprenden los sucesos que fueron registrados durante los mandatos de Alberto Fujimori (1990-1995, 1995-2000), Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y Alejandro Toledo (2001-2006).

El tercer artículo, “Hacia un *ethos* moderno: para comprender el barroco desde Bolívar Echeverría”, examina a un pensador ecuatoriano con respecto a su cosmovisión y su actitud frente a la sociedad. Para ello, el autor se valdrá de categorías propias de los estudios culturales, las cuales le permitirán construir un imaginario de aquellos impulsos sociales y políticos que hacen que Bolívar Echeverría mantenga una posición marxista sobre la realidad.

El cuarto artículo lleva por título “En la búsqueda del tiempo perdido: la situación de la mujer católica en el Perú antes y después del Concilio Vaticano II”. En este trabajo, se apreciará la conexión sugerente que existe entre el título de la obra del escritor francés Marcel Proust y la estructura de la investigación histórica y crítica que realiza el autor. Para lograr ese propósito, se encontrará la interacción con discursos propios de la teología, el catolicismo y el laicismo. Todo ello servirá para expresar cómo ha variado la construcción de la mujer en el decurso del tiempo.

“El intelectual de acción en época de crisis”, cuarto artículo de nuestra revista, comprende un estudio interdisciplinario acerca de la visión que existe de la capital del Perú. Para ese caso, se ha recurrido a

un texto ensayístico del autor Sebastián Salazar Bondy, titulado *Lima la horrible* (1964). El balance de los estudios críticos de otros investigadores y el desarrollo de la propuesta de arcadía colonial que figuran en este trabajo harán que este discurso se tome como un referente esencial de análisis a partir de los estudios culturales.

El sexto artículo, “Las TIC y su aplicación en la Educación Inicial en tiempos de pandemia”, destaca la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto de la COVID-19. Para ello, el autor ha recurrido a una investigación acerca de la pedagogía que se está impartiendo en las aulas. Esta fue encontrada por medio de las bases de datos de ScienceDirect, Redib, SciELO y Google Académico.

El último trabajo es “Entrevista a Juan Manuel Rojas. Formación cultural desde la carrera de Comunicación Social en el Perú”. En esta conversación, el entrevistado hace un recuento de la importancia que tiene esta carrera y cómo le ha sido de utilidad para formar su propia empresa audiovisual. Su experiencia permite que los estudiantes de esta profesión se orienten hacia una de las ramas que ofrece la comunicación social.

Con estos trabajos, el comité editorial de *Social Innova Sciences* busca que la comunidad académica se informe acerca de los distintos abordajes de análisis que se pueden hacer desde el área de las ciencias sociales. Asimismo, se invita a la comunidad académica nacional e internacional a que compartan sus contribuciones con nuestra revista, puesto que será la única manera de conocer los estudios actuales y vigentes que se vienen realizando sobre temas específicos en torno a la sociedad mundial.

Lic. Jesús Miguel Delgado Del Aguila
Director